
ENTOMOFAGIA E SAÚDE HUMANA

John Layonn de Sousa Silva¹

Universidade Federal, johnteresina@gmail.com

João Victor Tavares Nascimento Pereira²

Uninassau, joaovictortavares@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16069992

Introdução: À demanda crescente por opções de alimentação sustentáveis tem estimulado estudos sobre opções inovadoras, como a entomofagia, que consiste no consumo de insetos por humanos. **objetivo:** O objetivo deste trabalho é conduzir uma revisão da literatura acerca dos efeitos da entomofagia na saúde humana, discutindo suas vantagens nutricionais e os obstáculos para sua aceitação e aplicação como estratégia alimentar. justifica-se que, existe necessidade de entender os aspectos científicos ligados à entomofagia, auxiliando em uma discussão fundamentada sobre a possibilidade de sua implementação em grande escala, particularmente em ambientes urbanos e ocidentais. **Metodologia:** Este estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica de natureza qualitativa, fundamentada em uma análise de publicações científicas disponíveis em bases de dados reconhecidas, como Scopus, Web of Science, PubMed e Google Acadêmico. A seleção das referências seguiu os critérios de relevância, atualidade (publicações prioritariamente dos últimos dez anos) e impacto na área, considerando estudos sobre os aspectos nutricionais, higiênico-sanitários e culturais da entomofagia. Como resultado da pesquisa, foram identificados dez estudos que reforçam o potencial dos insetos como uma alternativa viável e promissora para a alimentação humana. Esses trabalhos destacam não apenas a possibilidade do uso cotidiano desses animais na dieta, mas também os inúmeros benefícios que seu consumo pode trazer à saúde. **Conclusão:** Concluiu-se que a entomofagia se apresenta como uma alternativa promissora para enfrentar os desafios contemporâneos relacionados à segurança alimentar, sustentabilidade ambiental e saúde humana. Ao longo deste trabalho, foi possível compreender que o consumo de insetos oferece benefícios nutricionais relevantes, sendo fontes ricas em proteínas, lipídios saudáveis e micronutrientes essenciais. Além disso, sua produção requer menos recursos naturais e causa menor impacto ambiental quando comparada à pecuária convencional, o que reforça seu potencial como estratégia alimentar sustentável.

I CSBE

I CONGRESSO SOBRE SAÚDE E BEM-ESTAR: INTEGRANDO YOGA, MEDITAÇÃO E NUTRIÇÃO

Conectando Corpo, Mente e Nutrição

27 e 28 de junho de 2025

Palavras-chaves: Entomofagia, Nutrição humana, Saúde humana; Segurança alimentar; Sustentabilidade.